

Relatório da Escavação Anta II do Rego da Murta

Projecto: TEMPOAR – Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo II

Alexandra Figueiredo

Campanha Arqueológica – 2004

I – IDENTIFICAÇÃO GERAL

Sítio: Anta II do Rego da Murta

Autorização MC: PNTA 98 (Projecto TEMPOAR II), acção TC2;

Coordenadas: (coordenadas UTM) no Meridiano: 554,300 e no Paralelo: 4401,900.

Micro-toponímia: Rego da Murta

Lugar: Rego da Murta

Freguesia: São Pedro do Rego da Murta

Concelho: Alvaiázere

Distrito: Leiria

Proprietária: Arquitecto José Lebre;

Data de Intervenção: 01 de Agosto a 27 de Setembro;

Direcção dos trabalhos de campo e relatório: Doutoranda Alexandra Figueiredo Velho;

Participantes na intervenção de campo:

➤ Arqueólogos

Directora das escavações: Doutoranda Alexandra Figueiredo;

➤ Participantes

Alunos do Instituto Politécnico de Tomar, alunos da Universidade de Coimbra, alunos de Universidades Estrangeiras.

Participantes no estudo dos materiais em gabinete: lavagem, colagem, etiquetagem e integração dos objectos encontrados na base de dados e no SIG - Doutoranda Alexandra Velho e participantes na intervenção de campo;

Apoios Institucionais e outros meios: CEIPHAR, Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar, IPA, Câmara Municipal de Alvaiázere;

Estado de Conservação do Sítio: O monumento encontra-se bem conservado, uma vez que os materiais e os restos osteológicos se encontram selados por camadas de pedras e por uma pequena mamoa que ainda perdura;

Depósito dos materiais: Câmara Municipal de Alvaiázere, onde posteriormente serão expostos num Museu criado para o efeito.

Depósito da documentação: Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar, edifício M;

Trabalhos efectuados: Continuação da escavação em área da Anta II do Rego da Murta.

Descrição:

Localização pormenorizada:

O Monumento em estudo implanta-se numa vasta plataforma de depósito fluvial. A Anta I localiza-se a cerca de 20 metros da ribeira do Rego da Murta e a Anta II localiza-se a cerca de 70 metros, ambas do lado esquerdo da estrada municipal Tomar - Alvaiázere.

Acesso: Após a passagem da Ponte da Ribeira do Rego da Murta, na localidade do Ramalhal, na estrada nacional que liga Tomar-Alvaiázere, vira-se na primeira cortada à direita numa estrada de terra batida percorrendo até chegar a um lagar em ruínas a cerca de 1 Km. A Anta II localiza-se a 100 metros à esquerda do moinho, no meio do eucaliptal.

Objectivos:

- Continuação da escavação em área da Anta II do Rego da Murta;
- Compreensão estratigráfica da Anta II do Rego da Murta
- Integrar na base de dados todos os objectos recuperados e relaciona-la com o SIG já existente;
- Prospecção intensiva da área de aluvião do Rego da Murta
- Integrar no SIG os monumentos encontrados;
- Desenvolver uma série de sondagens em redor destes monumentos para verificação estratigráfica e confirmação da existência de estruturas.

Metodologia:

I- Prospecção

Zona de implantação dos monumentos

Foram feitas várias prospecções intensivas com vista a encontrar mais monumentos e a compreender melhor a integração espacial dos monumentos já em estudo.

Carta Militar nº 287 Alvaiázere, 1: 25 000
Localização dos monumentos / zonas com vestígios arqueológicos inventariados até 2004.

Carta Militar nº 287 Alvaiázere, 1: 25 000
Localização dos monumentos / zonas com vestígios arqueológicos inventariados até 2004.

Dos elementos observados registamos:

Menir 1 do Rego da Murta

Localização – UTM M 554,159 / P 4401,887 **Altitude** – 266 metros

Descrição – O Menir I do Rego da Murta, encontrado no ano passado, é um monólito de cerca de 1 metro e meio de altura com uma fossete localizada na face frontal, centro esquerdo. Encontra-se tombado para Norte e dista 82 metros para Oeste da Anta II do Rego da Murta. Uma das faces é polida (face frontal) e encontra-se virada a Sul, a face virada a Norte é recortada.

Está rodeado por vários pequenos esteios, que formariam, provavelmente, uma zona circular / rectangular onde se integraria o Menir, circunscrevendo uma pequena área de cerca de 20 metros de diâmetro.

Existem também, estruturas em calcário de suporte, a uma profundidade de cerca de meio metro de profundidade.

Foi encontrado numa prospecção a Oeste da Anta II em 2003.

Na campanha de escavações de 2004 procedeu-se à abertura de uma área rectangular com cerca de 3 metros de largura por 2 metros e meio de comprimento e 1 metro de profundidade, para observação e análise da estratigrafia e das estruturas de assentamento.

Foto do perfil estratigráfico do Menir I

Neste sentido foi possível observar:

A sondagem realizada permitiu rectificar e chegar à conclusão da existência de 3 níveis estratigráficos:

1. Camada de superfície humosa de tonalidade creme. Corresponde à camada onde é exercida a acção biológica e antrópica local e actual. Foram encontrados alguns núcleos e em maior número lascas.
2. Camada argilosa avermelhada e semi-compacta. Com presença de materiais, é a camada de ocupação e enterramento do Menir.
3. Camada argilosa castanha avermelhada escura. Não se registou a presença de materiais. Camada virgem, homogénea, compacta e barrenta.

Pormenor das camadas do Menir I

Menir I do Rego da Murta. Delimitação entre a camada 2 e a camada 3.

Os materiais encontrados são, na sua maioria, núcleos e lascas de várias dimensões e tipos.

Menir 7 do Rego da Murta

Localização – UTM M 554,063 / P 4401,743

Altitude – 215 metros

Descrição - Monólito de forma sub-ovalóide com cerca de 1 metro de altura. Encontrava-se tombado para SE. As faces são arredondadas e encontra-se a SW da Anta II do Rego da Murta. Não se encontram outras estruturas em seu redor. Como se encontrava solto à superfície foi levantado.

Menir 6 do Rego da Murta

Localização – UTM M 554,447 / P 4401,950

Altitude – 222 metros

Descrição - Monólito de forma sub-retangular com cerca de 1 metro de altura. Encontrava-se tombado para Este. Não tem faces polidas e encontra-se a Oeste da Anta II do Rego da Murta. Não se encontram outras estruturas em seu redor. Não foi sondado, nem escavado. Encontra-se solto à superfície.

Vista de Sul sobre o Menir 6

Vista de SE sobre o Menir 6

Menir 4 do Rego da Murta

Localização – UTM M 554,21 / P 4402,066

Altitude – 214 metros

Descrição - Monólito de forma antropomórfica com cerca de 1 metro e 30 cm de comprimento e meio metro de largura. Encontra-se tombado para Norte. Não tem faces polidas e encontra-se a Norte da Anta II do Rego da Murta. Não se encontram outras estruturas em seu redor. Não foi sondado nem escavado.

Menir 4 do Rego da Murta, após limpeza da vegetação.

Monumento atípico do Ramalhal

Localização – UTM M 554,14 / P 4401,866

Altitude – 249 metros

Descrição

Localiza-se a Oeste da Anta II e próximo do Menir 1.

Limpou-se a vegetação da área em redor e fez-se a marcação da quadriculagem de 1m² (apenas 2m por 2m). Iniciou-se a escavação, ficando apenas com cerca de meio metro de profundidade. Trata-se de uma estrutura de pedras associadas a afloramento, sem paralelo e atípica onde se observa a presença de alguns artefactos líticos, sendo na sua maioria lascas e núcleos.

Vista de Este sobre a suposta estrutura onde se verifica o aparecimento dos artefactos

Vista de SE

Menir 2/ Esteio do Rego da Murta

Localização – UTM M 554,130 / P 4402,043

Altitude – 261 metros

Descrição – Esteio com sensivelmente um metro de largo e 20 cm de comprimento. Encontra-se bem enterrado. Poderá ser um esteio pertencente a um monumento com estruturas mais complexas, ou simplesmente à semelhança do Menir I ser um monólito isolado. É arredondado numa das faces e recortado na face traseira. Está virado para Sul (Ribeira do Rego da Murta, tal como o Menir I) e encontra-se a NW da Anta II do Rego da Murta. Não foi sondado nem escavado.

Menir 2 do Rego da Murta

Monumento III do Rego da Murta

Localização – UTM M 553,711 / P 4401,449

Altitude – 204 metros

Foi ainda observado um possível monumento próximo da ponte do Ramalhal, no lado direito da estrada que liga Tomar – Alvaiázere, mas que por motivos de falta de tempo só foi possível retirar algumas informações.

Trata-se de uma zona com esteios fincados numa área de cerca de 25 metros de diâmetro. Encontra-se completamente destruído. Só foi possível observar 4 esteios, dois alinhados e dois distanciados destes a cerca de 10 metros.

Localização de alguns esteios do Monumento III do Rego da Murta / Ramalhal

II- Escavação

Anta II

Toda a área do monumento foi primeiramente limpa e toda a vegetação foi cortada, devido ao seu crescimento durante o Inverno, deixando exclusivamente os eucaliptos, carvalhos e o azevinho (espécie protegida), recomendação do proprietário e do Biólogo que acompanhou os trabalhos arqueológicos do ano passado.

Após a limpeza, iniciou-se a marcação da quadriculagem de 1m². Todos os dias, no início da escavação, a estação era montada no ponto **b** (ponto de intersecção Div, Civ, Cii, Diii). Colocava-se o prisma sobre o ponto **c** (encontra-se a 5 metros Norte e 0 metros Este de **a** (**ponto zero de X e Y**), de modo a calibrar o ângulo horizontal do aparelho. De seguida, coloca-se o prisma sobre o ponto **d** (localizado no último esteio do corredor, que se considerou ser a porta do monumento), de modo a calibrar o valor de **z** (**ponto zero estabelecido para a altitude**) e, por fim, verifica-se a coordenada de dois pontos conhecidos (geralmente coincidentes com os limites da quadriculagem).

Continuou-se a escavação aumentando a sua profundidade e dando maior relevância ao centro da câmara (Aii, Aiii, Bii, Biii, Cii, Ciii), e à zona final do corredor (Eii, Eiii, Eiv, Fii, Fiii, Fiv) evidenciando o corte no aprofundamento desta área.

Em campo, todos os materiais encontrados foram devidamente levantados com as respectivas coordenadas tirados pela estação total, e já em gabinete foram lavados, etiquetados e inventariados para posterior introdução na base de dados e no SIG.

Os materiais osteológicos foram recolhidos alguns consolidados no próprio campo e tratados depois em laboratório, as suas posições foram desenhadas e os mais importantes fotografados. Em anexo digital enviam-se as fotografias.

Estruturas:

A Anta II do Rego da Murta, dista da Anta I cerca de 473 metros em linha recta.

Em termos geomorfológicos e ambientais implanta-se num espaço completamente idêntico, mas contudo está estratigraficamente mais bem preservada.

O perfil efectuado no interior do monumento permitiu-nos chegar a uma conclusão mais precisa que o ano passado, podemos verificar a existência de pelo menos 4 camadas na zona do corredor, sendo duas de ocupação distinta, uma possivelmente Neolítica, provavelmente sem estruturas de selagem, e outra Calcolítica/Idade do Bronze, com as tais estruturas pétreas de condenação e deposição sobre os vestígios fúnebres.

Arquitecturalmente, é construída por blocos de pequenos esteios em calcário, matéria-prima local, que perfazem uma câmara semi-circular e um corredor que pouco se diferencia desta e que se prolonga para SE, tal como a Anta I do Rego da Murta.

Parte destes esteios encontram-se fracturados. A câmara tem de diâmetro máximo cerca de 4 metros e o corredor prolonga-se num comprimento de 3 metros por cerca de 1 metro de largura, muito idêntico em dimensões à Anta I.

As ossadas, provenientes de enterramentos secundários, foram preservadas pela deposição de pedras. O que se encontra são camadas intercaladas de pedras e ossos, que em alguns casos, aparecem, partes anatómicas, em conexão. Este ponto é bastante interessante pois reflecte a existência de vários tipos de rituais fúnebres (possíveis esquartejamentos ou rituais prévios como revelam algumas marcas em ossadas, teoria contudo ainda em estudo).

Imagem das ossadas encontradas

Imagem das ossadas encontradas

Integração no monumento e desenho dos achados osteológicos.

Amostras e Análises:

Datações:

Anta II do Rego da Murta
Localização dos ossos enviados para datação.

Estratigrafia:

O aprofundamento da Quadrícula E III / E II, no corte Sul-Norte (X=0), permitiu chegar à conclusão da existência de 4 níveis estratigráficos:

1. Camada de superfície humosa de tonalidade castanha. Contém alguns fragmentos de lascas de quartzito. Corresponde à camada onde é exercida a acção biológica e antrópica local e actual.
2. Camada argilosa castanha, compacta, com presença de uma grande quantidade de materiais pré-históricos, sobretudo pontas de seta e vasos cerâmicos bem conservados no lado direito do corredor e de cronologia Calcolítica/Idade do Bronze, materiais osteológicos considerados *in situ* iintegrados em pedras de médias dimensões, bem como diferentes artefactos líticos como contas de colar, botões de laço e duas alabardas.
3. Camada humosa de tonalidade castanha muito escura, de granulometria fina, localizada no interior do monumento. Esta camada não se observa no exterior do monumento. Dela foram recolhidos mas em menor número fragmentos de cerâmica, lascas em sílex e machados polidos em anfibolito. Em menor número pontas de seta e contas de colar.
4. Ou 3ª camada do exterior do monumento. Camada de descrição igual à camada 3 da Anta I do Rego da Murta. Camada argilosa avermelhada, com uma elevada densidade de granulometria, proveniente de depósitos fluviais da ribeira do Rego da Murta, com presença de alguns materiais pré-históricos. Nomeadamente osteológicos (foram retirados para datação).

Vista de Este sobre a Anta II do Rego da Murta

Pormenor sobre as paredes interiores do lado esquerdo do corredor

Pormenor sobre o corte estratigráfico Sul-Norte localizado na passagem entre o corredor e a câmara.

Vista total sobre o corte Sul-Norte localizado entre o corredor e a câmara.

Vista NW da couraça e do contraforte dos esteios da Anta II do Rego da Murta.

Outro pormenor, vista de Oeste.

Vista Oeste sobre o monumento. Pode-se observar o aglomerado lítico no interior do monumento.

Vista de Norte sobre o monumento.

Pormenor sobre o corte Oeste-Este no interior da câmara.

Vista de NNEste sobre o interior da câmara.

Pormenor vertical do interior da câmara.

Pormenor vertical do interior da câmara.

Pormenor do achado da alabarda no corte Sul-Norte.

Pormenor do achado de um vaso esférico sem decoração.

Vista SE sobre o monumento.

Vista SW sobre o monumento.

Os materiais:

Existe uma grande variedade de materiais recuperados. Resumindo, na maioria tratam-se de pontas de seta de base triangular, recta ou com aletas, de pequenas e médias dimensões. Contas de colar em calcário e variscite, lascas em quartzite grosseiras e em sílex, bem como alguns seixos percutores e talhados, moventes em granito, também com uso de percussão, tudo isto associado a um conjunto de vasos relativamente bem conservados, que se localizam no corredor, normalmente invertidos e de cronologias relativas que se aproximam com a fase do campaniforme. Também, este ano, se encontraram 3 alabardas e 2 machados polidos.

Pontas de seta de várias dimensões, ao centro uma das alabardas, encontradas no presente ano, na Anta II.

Restos Osteológicos:

Foram encontrados vários dentes, não temos, contudo informação do número exacto. Quer a fauna, quer os ossos humanos encontram-se ainda em estudo, não tendo para já quaisquer dados conclusivos.

Alguns dentes humanos provenientes da Anta II do Rego da Murta.

III- Restauro

Anta I

Em relação à Anta I, foi feito o restauro, os esteios foram definitivamente colocados na posição vertical, procedeu-se à reconstrução do corredor levantado em escavação (tendo por base os desenhos e os elementos de registo do caderno de campo das escavações) e à construção de uma pequena mamoa supostamente existente que suponhamos terá sido destruída pelos trabalhos agrícolas.

O trabalho foi desenvolvido com a ajuda da retro escavadora. Abriu-se uma área delimitada, de contrafortagem exterior na entrada do corredor do monumento. Mais tarde, preparou-se uma argamassa, com água, cal viva e terra peneirada para servir de “colagem” entre os vários blocos de pequenos e grandes pedras e esteios em calcário. Procuraram-se os elementos correspondentes aos desenhos que tinham sido numerados no ano anterior e colocados em redor do monumento. A reconstrução tentou ser o mais fiel possível. Posteriormente, cobriu-se com alguma terra peneirada e colocaram-se plásticos, para protecção da chuva e melhor conservação do corredor.

Fig.1- Estado do Monumento I, antes do início do restauro do corredor.

Fig.2- Restauro do corredor do Monumento I e abertura de uma área na sua entrada.

Estado do monumento no final dos trabalhos

Estado do monumento no final dos trabalhos

Conclusões:

A conclusão deste relatório vai especificamente para a continuação da escavação da Anta II do Rego da Murta, uma vez que foi nela que se desenvolveram a maior parte dos trabalhos.

Como referimos no ano anterior pode-se observar que:

- a) Os objectos que se encontram associados em maior número ao período de ocupação mais recente destes monumentos tratam-se sobretudo de pontas de seta e contas de colar, contrastando com lâminas e lamelas de períodos mais antigos. Esta é uma conclusão bastante interessante, pois como se pode observar na Anta I do Rego Da Murta, mais de 75% das pontas de seta, apareceram no final do corredor (zona que se considera ter sido mais recentemente ocupada – Campaniforme/Idade do Bronze) e no Monumento II, os objectos líticos, que neste momento aparecem associados a objectos tais como: vasos de carena baixa, fragmentos com decoração ponto – arrasta, campaniforme atlântico, entre outros, e se localizam nas últimas camadas de ocupação (Campaniforme/Idade do Bronze), limitam-se a várias pontas de seta, contas de colar, uma lamela (encontrada fora do monumento, junto à 3ª camada exterior) e uma série de artefactos grosseiros em quartzito (lascas, percutores, raspadores, polidores) de tradição indígena.
- b) Estes objectos em quartzito são, em parte, muito idênticos à chamada tradição Mesolítica do Alto Ribatejo, presente também noutros monumentos do Sul, (Monumento V da Jogada, Anta I do Vale da Laje, Povoado da Amoreira e as grutas dos Ossos e do Cadaval) que terão resistido ao longo dos tempos nas comunidades locais que em contacto com outras, foram integrando elementos novos, não deixando por isso de usar os seus próprios objectos.
- c) Em termos estratigráficos podemos avançar com um dado novo, apesar de ainda não muito evidente: Consideramos que, pelo corte obtido no corredor, linha Sul-Norte, E IV – E III – E II, estamos perante 4 camadas distintas.
 1. Camada de superfície humosa de tonalidade castanha. Foram recolhidos alguns fragmentos de lascas de quartzito e sílex. Corresponde à camada onde é exercida a acção biológica e antrópica local e actual.
 2. Camada argilosa castanha, compacta, com presença de uma grande quantidade de materiais pré-históricos, sobretudo pontas de seta e vasos cerâmicos bem conservados no lado direito do corredor e de cronologia Calcolítica/Idade do Bronze, materiais osteológicos considerados *in situ* integrados em pedras de médias dimensões, bem como diferentes artefactos líticos como contas de colar, botões de laço e três alabardas. Esta camada é ainda dividida por nós em 2a e 2b. A 2a é considerada até uma profundidade relativa (-0,60) composta pelo condenamento do interior do monumento. A camada 2b é para nós a mesma camada, mas não apresenta todo este aglomerado de pedras. Contêm sensivelmente mais 20 cm de profundidade em relação à primeira.
 3. Camada humosa de tonalidade castanha um pouco mais escura, de granulometria fina, localizada no interior do monumento. Esta camada não se observa no exterior do monumento. Dela foram recolhidos mas em menor número fragmentos de cerâmica,

- lascas em sílex, algumas lâminas e dois machados polidos em anfibolito. Em menor número pontas de seta e contas de colar.
4. Ou 3ª camada do exterior do monumento. Camada de descrição igual à camada 3 da Anta I do Rego da Murta. Camada argilosa avermelhada, com uma elevada densidade de granulometria, proveniente de depósitos fluviais da ribeira do Rego da Murta, com presença de alguns materiais pré-históricos. Nomeadamente osteológicos (foram retirados para datação). Considerados de intrusão.
- d) Em termos construtivos, os esteios deste monumento são de menores dimensões, sendo, no entanto, de calcário e de dimensões idênticas à Anta I do Rego da Murta.
- e) Não existe distinção na estrutura entre a câmara e o corredor. Dólmen do tipo allée.
- f) O interior do monumento, foi condenado por um amontoado de pedras, dando a entender que à medida que se iam fazendo os enterramentos se iam colocando uma camada de pedras que selasse o local, criando um novo piso. Ao escavar, o que se observa, é um conjunto de vários depósitos intercalados de pedras e enterramentos. Ao chegar a um determinado nível este aglomerado de pedras cessa continuando, contudo o mesmo tipo de enterramentos.
- g) Presença de uma grande diversidade de rituais de enterramento: inumações secundárias, no conceito em que conhecemos com deposição anatómica desconexa; inumações secundárias com possíveis deposições simbólicas (caso das calotes cranianas que aparecem sempre isoladas da face, em formato de vasilha, algumas com artefactos no seu interior); inumações de partes do esqueleto que são encontrados em conexão (pernas, parte superior de braço com omoplata, fémur com parte de pélvis), incinerações totais ou parciais.
- h) Existe uma clara preferência pela deposição dos vasos e grande parte dos artefactos do lado direito do monumento, cerca de 90% dos fragmentos dos vasos cerâmicos foram encontrados nesta margem, bem como as três alabardas referidas (foram também encontradas muito próximas umas das outras).

Bibliografia:

- Velho, Alexandra Figueiredo, Contributo para a análise do Megalitismo no Alto Ribatejo – Relatório final dos trabalhos sobre o megalitismo no Alto Ribatejo inserido no Projecto TEMPOAR, 2002;
- Velho, Alexandra Figueiredo, Relatório da Escavação da Anta II do Rego da Murta – Projecto TEMPOAR – Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo II, 2003;

Alexandra Figueiredo